

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ.

Ганиева Вазира Юсуфовна

преподаватель Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: Поступление ребенка в ДООУ обычно связано с необходимостью изменения сложившихся у него привычек, и привыкание к детскому саду осложнено тем, что с трудом меняются установившиеся стереотипы поведения. В первые дни у ребенка может портиться аппетит, нарушаться сон, ухудшаться настроение. Для того, чтобы облегчить период адаптации ребенка, следует в беседе с родителями педагогу заранее познакомиться с индивидуальными особенностями ребенка, его режимом в семье и др.

Ключевые слова и выражения: Эффективные методы и приемы, организационно-дидактическая система процесса повышения квалификации, интерактивные методы, методология дидактического исследования, системно-комплексная.

Annotation: The admission of a child to a preschool educational institution is usually associated with the need to change his habits, and getting used to kindergarten is complicated by the fact that established stereotypes of behavior are difficult to change. In the first days, the child's appetite may deteriorate, sleep may be disturbed, and mood may worsen. In order to facilitate the period of adaptation of the child, in a conversation with the parents, the teacher should get acquainted in advance with the individual characteristics of the child, his regime in the family.

Key words and expressions: Advanced training, professional competence, effective methods and techniques, organizational and didactic system of the advanced training process, interactive methods, methodology of didactic research, system-integrated.

Поступление ребенка в ДООУ обычно связано с необходимостью изменения сложившихся у него привычек, и привыкание к детскому саду осложнено тем, что с трудом меняются установившиеся стереотипы поведения.

В первые дни у ребенка может портиться аппетит, нарушаться сон, ухудшаться настроение. Для того, чтобы облегчить период адаптации ребенка, следует в беседе с родителями педагогу заранее познакомиться с индивидуальными особенностями ребенка, его режимом в семье и пр.

В первые дни пребывания в детском саду не следует резко менять режим жизни, к которому ребенок привык дома, способы кормления и пр. Даже если ребенок приобрел дома отрицательные привычки (сосать пустышку, засыпать при покачивании и т.п.), то не следует сразу от них отказываться. Первые дни можно предложить матери забирать ребенка раньше, а в наиболее трудных случаях привыкания ребенка к новым условиям разрешить проводить ей некоторое время в группе. Принимать новеньких детей нужно постепенно по 2-3 человека, с небольшими перерывами в 2-3 дня. Это дает возможность воспитателю лучше присмотреться к каждому ребенку, изучить его индивидуальные особенности и правильнее использовать индивидуальный подход.

Классические методы обучения детей на занятии:

- Наглядный
- Словесный
- Практический (игровой).

Методы развивающего обучения:

1. Метод звуковых ассоциаций (часто используется при изучении иностранных языков, а так же при изучении чего-либо, обучении детей);
2. Метод моделирования.

модель - это знаки. Знак – это сокращенный и обобщенный вариант понятия. Открыл его Л. А. Венгер, применил в программе «Развитие». Младший возраст – цветные схемы, старший возраст – черно-белые схемы, подготовительная группа – без схем. Предложение - знак, слово – знак. Ребёнок должен научиться читать знаки.

3. Метод сравнительного анализа:

чем похожи и чем отличаются предметы или явления между собой. Чем младше ребёнок – тем больше учим видеть разницу, чем старше ребёнок – тем больше учим видеть схожести.

4. Метод проблемного изложения информации (Н. Н. Подьяков).

педагог создаёт проблему – дети решают её. Занятие следует начинать и заканчивать вопросом.

5. Метод системного анализа (используется в ТРИЗе):

объект рассматривается в системе и целостности, например: прошлое – настоящее – будущее (игра «Что сначала, что потом»).

6. Метод детского экспериментирования (Н. Н. Подьяков).

данный метод очень хорошо совмещается с методом проблемных ситуаций.

7. Метод проектирования:

проект может быть кратковременным или длительным. По сути это перспективное планирование (чаще блочное). В конце проекта обязательна презентация. Данный метод чаще всего используется в программе «Сообщество», а так же в системе Селистена Френе.

8. Метод мозгового штурма: (Генрих Альтшулер). Яркий пример применения данного метода телепередача «Что? Где? Когда?».
9. Метод развивающей игры: позволяет решать сразу несколько задач.
10. Метод частично – поисковый: не из всего надо создавать проблему, частично можно дать готовые задания (например: культура, этикет, ПДД).
11. Исследовательский метод: здесь проблему ставит сам ребёнок, сам решает её, сам же делает выводы (это пик методов, используется редко и только в подготовительной группе, т. к. очень сложен для ребёнка в интеллектуальном плане).
12. Методы ТРИЗ:
 - метод эмпатии – ребёнок встаёт на позицию другого (человека, объекта)
 - метод системного анализа
 - метод морфологического анализа
 - метод моделирования маленькими человечками (МММЧ): используется для моделирования состояния веществ: газообразное, жидкое, твёрдое.
13. Метод фокальных объектов (от слова *фокус*): хорошо используется для обучения детей иностранному языку.

14. Дуальный метод (два): так же используется при обучении детей иностранному языку.

Типы занятий в детском саду по формам и организации.

Комплексное занятие – это классическое занятие: цель – научить, закрепить, дать возможность ребёнку проявить себя в том, что ему хорошо известно, т. е. в самостоятельной деятельности.

Комбинированное занятие – это когда материал для занятия берётся из разных разделов программы, используются разные виды деятельности с разными целями, например: игра – путешествие на какую-либо единую тему.

Интегрированное занятие – это два или три вида занятия, соединяющиеся в одно, но имеющие одну цель. Например: музыкальное + изо + литература или экология + изо или развитие речи + музыкальное или ФЭМП + иностранный язык и т. д. и т. п.

Тематическое занятие - это занятие, которое посвящено какой-либо одной теме, и вся деятельность на занятии подчинена данной теме. Например: тема «Ткани» или тема «Бумага» или это может быть сюжетное занятие.

Типы вопросов.

- I. Вопросы в которых сталкиваются противоречия («Что может быть чёрным и белым одновременно?», «Что может быть большим и маленьким одновременно?» и т. п.) Используется для развития интеллекта.
- II. Вопросы для нахождения сходства и различия
- III. Вопросы на установления причинно-следственных и причинно-временных связей.

IV. Вопросы на сопоставление вариантов (выбор действия, способа действия, инструментов и т. д.)

V. Вопросы требующие доказательств

VI. Вопросы, которые требуют подтверждение или опровержение.

VII.

Какие вопросы должны задавать дети как показатель нормального интеллектуального развития по возрастам:

2 – 3 года: Что это? Кто это? Где? Когда?

5 лет: Почему? Отчего?

6 лет: Зачем?

Слова, активизирующие развитие мышления детей.

Слова, активизирующие познание:

- Назовите...
- Расскажите...
- Перечислите...
- Опишите...
- Установите...
- Соотнесите...

Слова, активизирующие понимание:

- Расскажи, что ты чувствуешь...
- Покажи взаимосвязь...
- Объясни смысл...
- Покажи на деле...

Слова, активизирующие применение:

- Продемонстрируйте...
- Объясните...
- Используйте это...
- Сделайте так, как...

➤ Посмотрите как...

Слова, активизирующие анализ:

- Разложите...
- Поделите...
- Сгруппируйте...
- Классифицируйте...
- Объясните причину...
- Объясните по своему...

Слова, активизирующие синтез:

- Разработайте...
- Придумайте...
- Что произойдёт, если...
- Где и как это можно использовать...
- Как по другому можно использовать...

Слова, активизирующие оценку деятельности:

- На что похоже...
- Выберите...
- Отберите...
- Скажите что вам нравится...
- Скажите как улучшить...

Литература:

1. Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере обучения: проблемы и перспективы. М.: Педагогика, 2013.
2. Калягин И., Михайлов Г. Новые информационные технологии и учебная техника // Высшее образование в России, 2013. №1.

3. Концепция информатизации образования // Информатика и образование, 2014.№1. С.6–39.
4. Информационные технологии в образовании и науке: Материалы Международной научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании и науке «ИТО - Самара – 2011». Самара; М.: Самарский филиал МГПУ, МГПУ,2011. С. 494.
4. Alvested M. Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway
5. Азизова.З.Ф. Қўғирчоқ театри воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда ахлоқий-эстетик сифатларни шакллантириш Автореф. п.ф.н Т:2020-526
6. Азаров Ю.П. Мастерство воспитателя. М.:«Просвещение»,1971.-126 б
7. Азизходжаева Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. - Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2003. -175-б.
8. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. Тошкент.: “Fan va texnologiya”2008. -132 б.
9. Qodirova Dildora Najatbekovna. (2022). FORMATION OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PERSONALLY EDUCATION. World Bulletin of Social Sciences, 7, 70-72. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/581>
10. G‘anieva Dildoraxon Muqimovna. (2022). THE IMPACT OF MEDIA ON THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN. Conferencea, 129–134. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/419>
11. Ричардсон. Дж. Мысленные образы: когнитивный подход/ Пер. с англ.; науч. ред. А. А. Гостев.— М.: Когито-Центр, 2006. 174 б.)
12. Саидкулов Ш. Узлуксиз педагогик таълим ва малака ошириш муаммолари. – Самарқанд: СамДу, 1996.-76б

13. Nazirova, Guzal Malikovna, and Dilgira Dilmurodjon qizi Gulomova. "CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 119-127.
14. Nazirova, G. "FORMATION OF A SENSE OF NATIONAL PRIDE AMONG IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH ORAL FOLK ART-AS A SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY." Science and Innovation 1.8 (2022): 2067-2077.
15. Nazirova, Guzal Malikovna, and Dilgira Dilmurodjon qizi Gulomova. "CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 119-127.
16. Nazirova, G. "МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ–ИЖТИМОИЙ ПЕДАГОГИК ЗАРУРИЯТ СИФАТИДА." Science and innovation 1.В8 (2022): 2067-2077.